

青岛大学附属医院医学伦理委员会审批件

伦审批件号：QYFYWELL30727

项目名称：红细胞叶酸与妊娠结局关联性的研究

承担单位：青岛大学附属医院

项目负责人：徐琳

项目简介：本研究于2023年6月至2024年6月在青岛大学附属医院产科门诊纳入孕妇共819名，排除中途失访及拒绝继续研究者，最终纳入717人。入组前，门诊医师向符合入组条件的孕妇详细说明本次研究的目的和意义，经其同意后，签署书面知情同意书。入组后孕妇填写电子问卷，内容包括一般资料、既往妊娠史、近三个月绿叶蔬菜摄入频率及入组前叶酸补充剂使用情况等信息。问卷内容由经过培训的医师进行收集及整理。

A. 纳入标准 (1) 孕妇居住在青岛市超过半年，并计划在青岛大学附属医院分娩；(2) 初次入院产检孕周在13周之内；(3) 孕妇实际年龄在18-40周岁，并且无精神疾病，具备自主表达和理解能力；(4) 身体健康的单胎妊娠妇女；(5) 无吸烟、酗酒等不良生活习惯，均自愿参与研究。

B. 排除标准 (1) 孕前合并其他疾病者，如甲亢，甲减、代谢性疾病、传染性疾病、心血管疾病等严重合并症及服用影响叶酸代谢药物等。(2) 孕早期严重呕吐者。(3) 孕妇依从性差者。(4) 患有严重的精神疾患者。(5) 既往妊娠时患严重的妊娠并发症或合并症，如子痫前期、妊娠期糖尿病、前置胎盘、胎盘植入等。

入组孕妇于青岛大学附属医院检验科进行抽血，在孕妇空腹状态下，根据所测项目类别不同，采用5ml采血管留取适量静脉血。对孕妇红细胞叶酸、血红蛋白、血清叶酸、同型半胱氨酸、MTHFR C677T基因型进行测定，根据其服用叶酸情况将其分为5组(未服用组、短期低剂量服用组、长期低

剂量服用组、短期高剂量服用组、长期高剂量服用组)，并于距离第一次检测 16 周后进行第二次红细胞叶酸定量检测，孕期随访其合并症、并发症发生率，如子痫前期，GDM，胎膜早破，胎盘早剥，胎儿窘迫等，并记录分娩结局，如流产、早产、死胎，分娩周数、分娩方式、新生儿体重及新生儿 Apgar 评分等，以此探讨红细胞叶酸与妊娠结局的关联性，探讨孕期叶酸增补及增补水平与妊娠结局的关系。

医学伦理委员会意见：

该计划项目中，受试者权力和利益得到充分保护，符合医学伦理委员会要求。同意研究方案。

医学伦理委员会(盖章)：

2022年10月13日